
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 913.1/913.8

DOI 10.5281/zenodo.6816647

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ФРАНЦИИ

GEOGRAPHICAL PECULIARITY OF FRANCE

КОМАРОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ,

студент,

Московский государственный лингвистический университет.

KOMAROV KONSTANTIN SERGEEVICH,

student,

Moscow State Linguistic University.

В данной статье предложена авторская обобщенная геоисторическая модель феномена индивидуальности Франции. «География как история в пространстве» позволяет осмыслить подлинность, целостность, устойчивость Франции, понять закономерную связь пространственно-временных координат, глубинные каузальные связи многосложной исторической действительности. В результате сделан вывод о том, что большой длительный срез времени исследования дает возможность глубже понять общий ход эволюции, геоисторические детерминанты как имманентные характеристики, определяющие лицо современной Франции как многомерного геосоциального образования, соотношение факторов внутреннего развития и внешних влияний, определить потенциальные векторы развития.

In this article, the author's generalized geometric model of the phenomenon of individuality of France is proposed. "Geography as history in space" makes it possible to comprehend the authenticity, integrity, stability of France, to understand the natural connection of space-time coordinates, deep causal connections of polysyllabic historical reality. As a result, it is concluded that a large long section of the study time makes it possible to better understand the general course of evolution, geohistorical determinants as immanent characteristics that define the face of modern France as a multidimensional geosocial education, the ratio of factors of internal development and external influences, to determine potential vectors of development.

Ключевые слова: Франция; геоистория; пространство-время; геоториальные и спатиальные уровни идентификации.

Key words: France; geohistory; space-time; geoterial and spatial identity levels.

Введение. «Плоды земли» в силу геоисторического и этнографического своеобразия, закономерно породили, трансформировали и образовали уникальный ареал (геоторию), эксплицитно и имплицитно отсылающий нас к хорбниму Francia («страна франков») – колыбели будущей Франции, одновременно географической индивидуальности и «действующего лица» истории, органически включившей физический мир в единый духовно-созидательный импульс глобального исторического делания.

Актуальность исследования обусловлена императивом разработки теории общественного развития через осмысление и преломление мыслимого континуума прошлого как «вместилища для будущего» [1, с. 242], залога стабильности и непрерывности, составляющих основу жизни любого здорового социума; интенсификацией рефлексивного пространства, его геоисторических детерминант как имманентных характеристик, в современной ситуации амбивалентности, острой экзистенциальной проблемности и конфликтности.

Целостное видение, понимание и всестороннее осмысление эксплицитно существующей и ранее существовавшей объективной реальности, в том числе в рамках исследуемого объектно-предметного поля, при помощи форм практической и познавательной деятельности, выработанных обществом, требует дальнейших научных и регионаловедческих исследований.

До последнего времени научные исследования, изыскания по освещению данной проблематики в представленном ракурсе практически не детерминированы. Отечественные научные работы в этой области научного знания в качестве собственного предмета анализа и синтеза практически отсутствуют или представлены в основном в качестве сопутствующих сюжетов в контексте смежных наук – истории, географии, лингвокультурологии, социологии.

Новизна и ценность исследования проявляется как в постановке проблемы, так и в предположительно достигнутых результатах. В ходе исследования использованы идеи и концепты французских авторов: F. Braudel, P. Vidal de la Blache, O. Reclus, J. Bodin, R. Aron, A. Fouillée, L. Theis, R. Guénon, а также материалы публикаций из смежных областей знаний.

Методология исследования. В качестве обобщённой модели и одновременно рабочей гипотезы предложен феномен (явление) Франции как географической индивидуальности, один из таксономических геоториальных и спатальных уровней идентификации.

В основу типологии положен анализ темпоральных уровней устойчивости Франции как геоисторического объекта:

1. «Время очень большой длительности» (фр. «la très longue durée») – самая «мало подверженная изменениям» структура, время, производящее редукцию всех социальных явлений к занимаемому пространству. География помогает обнаружить медленнее всего меняющиеся структурные реалии и организовать обзор «по самой бесконечно удаляющейся линии перспективы» с учетом роли акторов геоистории, поскольку «не географические пространства творят историю, но люди, властители или открыватели этих пространств»;

2. «Время большой длительности» (фр. «la longue durée») – самый содержательный уровень анализа, устойчивая и медленно изменяющаяся во времени историческая реальность,

3. «Событийная история» (фр. «histoire événementielle») – изменчивый и поверхностный темпоральный уровень, наиболее распространенный способ осмысления исторического процесса.

Качественная оценка и результаты. Природа – ансамбль земной среды и среды человечества, существование которого, очевидно, этой средой обусловлено [6, с. 32]. История народа неотрывна от места, в котором он живет, что также справедливо для народа, чья история вписана в землю как «природную основу», «опору» Francia (Франкия, «страна франков»), прототип Франции – «географической индивидуальности», благодаря давно достигнутому общему высокому уровню развития отношений человека и «личности» территории. Есть какая-то благотворная сила, какой-то гений места (*genius loci*), который подготовил национальное существование Франции и сообщил ему нечто очень здоровое [8, с. 50].

Как плод разумного предвидения, соответствие демонстрируют здесь отношения рек и моря, внутреннего моря и океана [8, с. 9], где, начиная с Лангрского плато (фр. «plateau de Langres») на юго-востоке Парижского бассейна, ни одна точка территории не отделяется от

моря более чем на 400 км. Многочисленные речные артерии не только облегчают связи между морями, но и открывают прямые пути на север, подобно Роне, продолжаемой Соной, протяженностью более 700 км. Луару в Роанне отделяют от Роны всего 70 км, по известняковым скатам Бургундии легко добраться до Сены, а по долине Ду (фр. «Doubs») – до долины Рейна, одного из перекрестков Европы. Так естественные пути тянутся от средиземноморского побережья к Центральной Европе и Британским островам.

Не являясь ни полуостровом, ни островом, глубоко континентальное «срединное» происхождение, само существование французской цивилизации обусловило пространственную близость из-за отсутствия районов, отделенных большими естественными преградами, удаленность от четких территориальных контрастов, создаваемых, например, степью или пустыней. Так три ее главных речных бассейна с соответствующими тремя низменностями, которые сравнивали с тремя колыбелями народов, сообщались между собой легко переходимыми горными перешейками [5, с. 177-178]. В совокупности все это облегчало коммуникацию, обмен, вызывало дополнительную деятельность и, в конечном итоге, способствовало сплочению и внутреннему объединению.

Географическая среда обеспечила многоуровневые взаимоотношения от смешения языков и рас, пересечения влияний, приходящих с Юга, Востока и Севера, особую «природу народов» (фр. «le naturel des peuples») умеренных, «срединных» областей (фр. «régions mitoyennes»), оказало существенное влияние на дальнейшую судьбу и политическую организацию. Благодаря сочетанию природных свойств южных и северных народов были «основаны все великие империи, которые в равной степени процветали и в военном деле, и в законодательстве» [4, с. 522].

Скороспелость (фр. «régiosité»), раннее развитие Франции на фоне континентальных районов Европы, были обусловлены объективными факторами. С одной стороны, умеренным климатом (за исключением VI века), мощным объединительным фактором, разнообразием ресурсов ее поверхности, с другой – изобилием благоприятных возможностей для поселения, перемещения, обороны, главным образом благодаря наличию 100 тыс. кв. км юрских известняков вокруг Парижского бассейна и Центрального массива, обрисовывающих двойную петлю в форме восьмерки, одну из характерных черт Франции. Большая часть старых крупных дорог, соединяющих главные массивы, проходили по этим известняковым плато.

Естественные факторы среды – отсутствие однородного единства геологической структуры, существующие в облике Франции глубокие контрасты на стыке разных типов территорий (между невысокими горами и плодородной равниной, холодными и теплыми почвами), не препятствовали реализации живой целостной гармонии в материальной геосоциальной реальности, где человек длительное время разумно следовал свойствам поверхности, сохранял природное равновесие. До сих пор Франция, эта «прелестная, приятная, довольная, восхитительная земля», ассоциируется именно с изобилием «плодов земли». Каждый француз выделяет ее щедрость («сад лучших фруктов», «хранилище лучших вин, белых и красных», «богатый хлебородный край») и удовольствие от жизни на ней («лучшая человеческая обитель, родина, самого счастливого и жизнерадостного народа на земле») [7, с. 3], что-то тесно связанное с интуитивным идеалом жизни в его представлении.

Давняя материализация на территории Francia – прототипа Франции, влияния сближения Средиземного и Северного морей выразилась и закрепились протяженными дорогами (римскими, галльских городов, паломников, старыми королевскими, национальными) с транспортно-логистическими коридорами. Была сформирована постоянная торговая ось с началом в Провансе и приходом в Англию и Фландрию (историческая область на территории современных Франции, Бельгии и Нидерландов). Вдоль нее, начиная еще с 634-635 годов, устраивались первые самые знаменитые ярмарки меровингской и каролингской эпох (между аббатством Сен-Дени и Сенной), открывавшие франкскую Галлию Северу, затем следовали

главные средневековые ярмарки – знаменитый вплоть до середины XIX века Бокёр (на берегу Роны, между Авиньоном и Арлем), Лион, Шалон, Труа, Париж и др. За дорогами фактически следовали языки. Большая часть существующих сегодня языковых границ соотносится с историческими маршрутами, установившими или сохранившими отношения на своем пути, в другом месте не существующими. Таким образом, дороги Франции простираются через время и пространство: настоящее врывается в прошлое, прошлое захватывает настоящее. При этом есть лишь одна нескончаемая длительность или вечное измерение Франции.

При разнообразии и глубоком различии элементов, составляющих современную французскую идентичность, пути сообщения способствовали формированию единого национального рынка, политического и духовного единства народа и территории. К примеру, смычка двух рек, сближающихся между Парижем и Орлеаном, направила пути из центра и с юга к Парижу (древнее название Лютеция) с его многочисленными отношениями почти со всем миром, центру богатства и одновременно геополитического могущества. Фактически возвышение королевского домена Иль-де-Франс, центрального привилегированного региона, положило начало процессу политического территориального строительства Франции.

Французский перешеек (от Марселя до Руана) [2, с. 291], один из четырех геоисторических коридоров, стал основным направлением средиземноморского влияния на будущую Францию (а с XV века взаимовлияния), что существенным образом сказалось на ее происхождении. По нему приходило всё олицетворявшее собой более высокий уровень жизни, пробуждало идеи большей материальной и духовной утонченности. В XII-XIII веках он притягивает к себе витальные силы Запада благодаря ведущему положению ярмарок в Шампани, становясь не только торговым путем, но постепенно и осью французской экономики (например, с доставкой соли на север и вывозом оттуда сукон) с попутным формированием системы городов как мест привилегий.

Искусственное стимулирование развития товарно-денежных отношений, идея торговли как монетарного обмена позволяли развивать материальную культуру – проекты строительства, украшения домов и постройки церквей (жертвования на их постройку). С середины XV века посредством языкового и культурного влияния Лангедока (историческая область на юге Франции) активно распространяется французский язык, проникая на юг и на берега внутреннего моря. С присоединением Прованса и Марселя в 1481 году на берегах Средиземного моря утверждается все возрастающее влияние королевской Франции, формируется морской фасад с самой длинной в Европе береговой линией.

В целом проникновение на Север шло узкими меридиональными лучами, направленными вдоль больших торговых дорог и достигавшими вместе с ними самых удаленных земель. Окончательное соединение Юга и Севера Франции произошло лишь в конце XIX века благодаря строительству железных дорог, начавшемуся раньше (с 1830-х годов), чем в соседних небольших германских государствах. Концепция общенациональной французской железнодорожной сети, известная как «Звезда Лиграна» (1838 год) из-за своей радиальной ориентации на столицу Париж, ныне эффективно реализована в железнодорожное сообщество с использованием TGV («высокоскоростной поезд», фр. «train à grande vitesse»).

В итоге, если Средиземноморье осветило происхождение, то «колыбелью» будущей Франции, при отсутствии какого-либо внутреннего центра, была избрана земля Северной Галлии – Франкии (Francia) и ее народа, ставшего со времен Хлодвига ее хозяином. Страна с ее природой земли, проявлением в ее недрах особого поля или силы, «несмотря на политические потрясения и династические превращения, никогда впоследствии не дробилась на части: ею владело всегда одно лицо, какой бы ни была природа его власти» [3, с. 37].

На этой земле у основания Северного моря пролегал узкая зона контакта между романским миром и германизмом. При этом решающие события все более концентрировались в Северной Франции. Мец, Реймс, сам Париж обретали растущее политическое, культурное,

экономическое и социальное значение. В итоге, исторически возобладали не норманнское притяжение, а притяжение и энергетическая преемственность мест домена Иль-де-Франс, центра всего королевства франков, главного региона королевства западных франков, затем Франции.

Заключение. Приведенные в подтверждение рабочей гипотезы данные позволяют сделать некоторые выводы.

«География как история в пространстве» позволяет понять закономерную связь пространственно-временных координат, осмыслить и обобщить геоисторическую модель феномена (явления) Франции как географической индивидуальности.

Преемственность, системная целостность Франции, беспрецедентная непрерывность ее истории, накладывает бремя длительного времени, как угла проекции, из которой она «черпает свою привлекательность в утонченном магическом очаровании прошлого», возможно главного условия оправдания ее нового образа в «ансамбле европейских стран» в момент исчезновения мировоззренческих ориентиров.

«Большая длительность» структурирует события, несущие свидетельства о глубинных пластах истории, влияющие на структуру изнутри, придавая ей характер динамичности и историчности, укореняет их в структурах и конъюнктурах.

Геоистория позволяет интерпретировать историю Франции в ее подлинности, обнаружить на всех темпоральных уровнях «современность несовременного», понять глубинные каузальные связи многосложной исторической действительности, нащупать точки возможного разрыва, медленного угасания или разрушения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арон Р. Избранное: Введение в философию истории / пер. с франц. М.: ПЕР СЭ; СПб: Университетская книга, 2000. 543 с.
2. Бродель, Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: Ч. I. Роль среды. М.: Языки славянской культуры, 2002. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/brodel/11.php.
3. Тейс, Л. Наследие Каролингов. IX-X века. История Франции. Т. 2 / Пер. Т. Чесноковой. М.: «Скарабей», 1993. 272 с.
4. Bodin, J. Les Six Livres de la République. P., 1576. Livre 5. Chap 1. P. 522. URL: https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Bodin_-_Les_Six_Livres_de_la_R%C3%A9publique,_1576.djvu/542&action=edit&redlink=1.
5. Fouillée, A. La psychologie du peuple français. P., Librairie Felix Alcan, 1921. P. 177-178. URL: <https://archive.org/details/psychologiedupeu00foui/page/176/mode/2up>.
6. Guénon, R. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps. P., Gallimard, 1945. URL: <https://archive.org/details/reneguenon1945leregne delaquantiteetlessignesdestemps/page/n31/mode/2up>
7. Reclus O. France, Algérie et colonies. Paris: Hachette, 1886. P. 3. URL: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75061t/f6.item.texteImage>.
8. Vidal de la Blache, P. Tableau de la Géographie de la France. Librairie Hachette, 1908. P. 50. URL: https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Vidal_de_la_Blache_-_Tableau_de_la_geographie_de_la_France,_1908.djvu.

© Комаров К.С., 2022.